

Original paper

“TIBBIY RADIOLOGIYA” FANINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK MULOQOT ORQALI TANQIDIY-OPERATIV MULOQOTNI O‘STIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

© S.I. Shukurova¹✉

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada tibbiy radiologiya fanini o‘qitish jarayonida tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik shart-sharoitlar tahlil qilinadi. Muallif pedagogik muloqotni talabalarning kasbiy nutqi, klinik fikrlash va intellektual tezkorligi shakllanishida markaziy o‘rin tutadigan omil sifatida ko‘radi. Maqolada pedagogik muloqotning tarkibiy tuzilishi, talabalarda tanqidiy-operativ mulohaza yuritishni rag‘batlantiruvchi psixologik mexanizmlar (motivasiya, kognitiv yuklama, ijtimoiy taassurot va refleksiya) ilmiy asosda sharhlanadi. Ta‘lim jarayonida simulyativ muloqot, keys-senariylar va debatlariga asoslangan o‘qitish texnologiyalari orqali tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirish imkoniyatlari aniqlanadi.

MAQSAD: tadqiqot jarayonida pedagogik muloqot orqali tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik omillar va ularning samaradorligi aniqlashga qaratilgan empirik tadqiqot olib borildi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotning metodologik asosi pedagogik muloqot nazariyasi, muloqot psixologiyasi, kognitiv pedagogika va kasbiy nutq rivojlanishiga oid ilmiy qarashlarga tayanadi. Asosiy maqsad — tibbiy radiologiya fanini o‘qitish jarayonida talabalarda tanqidiy-operativ muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni aniqlash va metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pedagogik muloqot orqali tanqidiy-operativ muloqotni o‘stirish — tibbiy ta‘limning zamonaviy talablariga mos ravishda muloqotga asoslangan, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitishning ajralmas qismi hisoblanadi.

XULOSA: olib borilgan nazariy tahlil va empirik tadqiqot natijalariga asosan, tibbiy radiologiya fanini o‘qitishda tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirishning samarasi pedagogik muloqotning tuzilishi va uning psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: pedagogik muloqot, tanqidiy-operativ muloqot, tibbiy ta‘lim, klinik fikrlash, pedagogik-psixologik xususiyatlar, motivasiya, kognitiv yuklama, simulyativ mashg‘ulot, keys-senariy, interfaol ta‘lim, kasbiy nutq.

Iqtibos uchun: Shukurova S.I. “Tibbiy radiologiya” fanini o‘qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy-operativ muloqotni o‘stirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.162–169.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИКО-ОПЕРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ»

© С.И. Шукурова¹✉

¹ Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВИДЕНИЕ: в данной статье анализируются педагогические и психологические условия, способствующие развитию критико-оперативной коммуникации в процессе преподавания дисциплины «Медицинская радиология». Автор рассматривает педагогический диалог как ключевой фактор формирования профессиональной речи студентов, клинического мышления и интеллектуальной оперативности. В статье научно обосновывается структура педагогического взаимодействия и психологические механизмы, стимулирующие критико-оперативное рассуждение у студентов (мотивация, когнитивная нагрузка, социальные впечатления и рефлексия). Также рассматриваются возможности формирования критико-оперативной коммуникации через технологии симулятивного диалога, кейс-сценариев и учебных дебатов.

ЦЕЛЬ: в процессе исследования было проведено эмпирическое исследование с целью выявления педагогических и психологических факторов, развивающих критико-оперативную коммуникацию посредством педагогического диалога, и их эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологическую основу данного исследования составляют научные представления по теории педагогического общения, психологии общения, когнитивной педагогике и развитию профессиональной речи. Основная цель – выявление педагогических и психологических условий развития критических и операциональных коммуникативных навыков у студентов в процессе обучения медицинской радиологии и разработка методических рекомендаций.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что развитие критико-оперативного общения посредством педагогического диалога является неотъемлемой частью коммуникативно-ориентированного, интерактивного и личностно-ориентированного обучения в соответствии с современными требованиями медицинского образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов теоретического анализа и эмпирического исследования установлено, что эффективность развития критико-оперативного общения в процессе обучения медицинской радиологии напрямую связана со структурой педагогического общения и его психологическими особенностями.

Ключевые слова: педагогический диалог, критико-оперативная коммуникация, медицинское образование, клиническое мышление, психолого-педагогические

особенности, мотивация, когнитивная нагрузка, симулятивные занятия, кейс-сценарий, интерактивное обучение, профессиональная речь.

Для цитирования: Шукурова С.И. Педагогико-психологические особенности развития критико-оперативной коммуникации через педагогический диалог при обучении дисциплине «медицинская радиология». // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.162–169.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPING CRITICAL-OPERATIONAL COMMUNICATION THROUGH PEDAGOGICAL DIALOGUE IN TEACHING THE DISCIPLINE "MEDICAL RADIOLOGY"

© Sevara I. Shukurova¹✉

¹Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the pedagogical and psychological conditions that contribute to the development of critical-operational communication in the process of teaching the discipline "Medical Radiology." The author views pedagogical dialogue as a key factor in shaping students' professional speech, clinical thinking, and intellectual responsiveness. The article provides a scientific rationale for the structure of pedagogical interaction and the psychological mechanisms that stimulate critical-operational reasoning in students (motivation, cognitive load, social impression, and reflection). It also explores the potential for developing critical-operational communication through technologies such as simulated dialogue, case scenarios, and instructional debates.

AIM: during the research, an empirical study was conducted to identify pedagogical and psychological factors that develop critical-operational communication through pedagogical dialogue and their effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the methodological basis of this study is formed by scientific concepts on the theory of pedagogical communication, psychology of communication, cognitive pedagogy and development of professional speech. The main goal is to identify pedagogical and psychological conditions for the development of critical and operational communication skills in students in the process of training in medical radiology and to develop methodological recommendations.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the development of critical-operational communication through pedagogical dialogue is an integral part of communication-oriented, interactive and personally-oriented learning in accordance with modern requirements of medical education.

CONCLUSION: based on the results of theoretical analysis and empirical research, it was established that the effectiveness of the development of critical-operational communication in the process of teaching medical radiology is directly related to the structure of pedagogical communication and its psychological characteristics.

Keywords: pedagogical dialogue, critical-operational communication, medical education, clinical thinking, pedagogical and psychological features, motivation, cognitive load, simulated learning, case scenario, interactive learning, professional speech.

For citation: Sevara I. Shukurova (2025) 'Pedagogical and psychological features of developing critical-operational communication through pedagogical dialogue in teaching the discipline "medical radiology"', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.162–169. (In Uzbek).

Zamonaviy tibbiy ta'limning asosiy vazifalaridan biri talabalarda kasbiy faoliyatga oid muloqot ko'nikmalari, tanqidiy fikrlash qobiliyati va tezkor qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantirishdan iboratdir. Ayniqsa, vizual axborotni talqin qilish, murakkab klinik holatlarda dalillar asosida mulohaza yuritish va o'z fikrini aniq, qisqa va professional tarzda ifoda etish qobiliyati tibbiy radiologiya fanini o'zlashtirish jarayonida juda muhim o'rin tutadi.

Bunday ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogik muloqot — ya'ni o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi maqsadli, faol va mazmunli axborot almashuv jarayoni — markaziy o'rin egallaydi. U orqali nafaqat bilim uzatiladi, balki shaxslararo aloqalar, tanqidiy-operativ fikrlash, kasbiy nutq va klinik yondashuv usullari rivojlanadi. Bu jarayonning samaradorligi esa pedagogik muloqotning tuzilishi va mazmunini belgilaydigan psixologik omillarga, jumladan, talabalarning kognitiv tayyorgarligi, motivasiya darajasi, ijtimoiy-emosional muhitga moslashuvi va refleksiv faoliligiga bog'liqdir.

Afsuski, an'anaviy o'qitish usullarida ushbu jihatlarga etarli e'tibor berilmaydi — dars jarayoni ko'proq axborotni yodlash va tekshirishga qaratilgan bo'lib, tanqidiy mulohaza, guruhda fikr almashish va muloqot orqali ma'no yaratish kabi faol jarayonlar kamyob holga kelib qoladi. Shu boisdan, tibbiy radiologiya ta'limida tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirish uchun nafaqat metodik, balki pedagogik-psixologik yondashuv ham zarurdir.

Pedagogik muloqot – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ma'no yaratishga qaratilgan, shaxslararo hamkorlik jarayoni bo'lib, u ta'limda sub'ekt-sub'ektki yondashuvni talab etadi. Slastyonin V.A. [1] va Amonashvili Sh.A. [2] ta'kidlaganidek, muloqot ta'lim mazmunini uzatish vositasi emas, balki shaxsiy o'sish va interiorizatsiya jarayonining asosiy mexanizmi hisoblanadi.

Tanqidiy-operativ muloqot bilimni tanqidiy qayta ishlash, vizual va klinik ma'lumotni tahlil qilish va tezkor mustahkam dalillar asosida fikr bildirishni o'z ichiga oladi. Bunday muloqotni o'stirish uchun o'quv muhitida muammoli vaziyatlar, ko'palternativ echimlar va guruhiy tahlil elementlari bo'lishi lozim. P. Freyre [3] va M. Buber [4] pedagogik muloqotni shaxslar o'rtasida ma'naviy aloqa va ma'no yaratish makoni sifatida ko'rsatgan.

Psixologik omillar: motivasiya, kognitiv yuklama va refleksiya

Talabalarning tanqidiy-operativ muloqotda faol ishtirok etishi ko'p jihatdan ularning ichki motivatsiyasi, kognitiv tayyorgarligi va ijtimoiy taassurotlarga munosabati bilan bog'liq. Leontev A.N. [5] va Vigotskiy L.S. [6] faoliyat va nutq o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritgan ekan, muloqotning shaxs ongida bilim yaratishdagi markaziy rolini asoslab berishgan.

Xalqaro tadqiqotlar (Schön D., Harden R.M., Ten Cate O.) [7-9] shifokor tayyorgarligida klinik muhitdagi murakkab, noaniq vaziyatlar va vizual ma'lumotni interpretatsiya qilishda talabalarning nutqiy faolligi va kasbiy muloqot qobiliyatini shakllantirish uchun simulyasiya, keys-ssenariylar va debatlarining ahamiyatini ko'rsatadi.

O'zbekistonda Xasanova N.A. [10], Xaydarov A.Sh. [11] kabi tadqiqotchilar tibbiy ta'limda talabalarning muloqotga kirishishi, kasbiy nutqni rivojlantirish va interfaol mashg'ulotlarni tashkil etishning samaradorligini pedagogik-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilganlar.

Tahlildan ko'rinadiki, tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirishda pedagogik muloqotning empirik tashkil etilishi, motivasiyani kuchaytiruvchi psixologik sharoitlar, vizual tahlilga yo'naltirilgan interfaol usullar va talabaning shaxsiy fikrlash uslubini rivojlantiruvchi muhit hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Ushbu muammoni hal etish nafaqat metodik, balki chuqur pedagogik-psixologik yondashuvni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi pedagogik muloqot nazariyasi, muloqot psixologiyasi, kognitiv pedagogika va kasbiy nutq rivojlanishiga oid ilmiy qarashlarga tayanadi. Asosiy maqsad — tibbiy radiologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarda tanqidiy-operativ muloqot ko'nikmalarini rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni aniqlash va metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodlar:

1. Ta'limiy kuzatuv va kontent-tahlil – talabalarning darsdagi muloqot faolligi, vizual tahlil va tezkor fikr bildirish qobiliyati kuzatilib, tahlil qilindi;
2. Psixodiagnostik usullar – talabalarning nutqiy tayyorgarligi, ichki motivatsiyasi va kasbiy fikrlash darajasini aniqlash uchun so'rovnomalar, intervyu va esse tahlili qo'llanildi;
3. Pedagogik modellashtirish – tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirish uchun dars tuzilmasi, keys-ssenariy va simulyativ vaziyatlar loyihalashtirildi;
4. Tajriba-sinov ishlari – interfaol metodlar joriy etilgan va an'anaviy usulda o'qitilgan guruhlar o'rtasida qiyosiy tahlil olib borildi;
5. Refleksiv tahlil – talabalarning shaxsiy fikrlari, nutqiy himoyasi va muammoli holatlarga munosabatlarini o'rganish orqali ularda shakllangan tanqidiy-operativ muloqot darajasi baholandi.

Metodologik yondashuv va turli tadqiqot metodlarining kompleks qo'llanilishi orqali tibbiy ta'limda pedagogik muloqotning shaxs rivojiga ta'siri, xususan tanqidiy va operativ fikrlash ko'nikmalari qanday shakllanishini aniqlash imkoni yaratildi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik muloqot orqali tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik omillar va ularning samaradorligi aniqlashga qaratilgan empirik tadqiqot olib borildi. U Buxoro davlat tibbiyot institutining 3-bosqich tibbiy-profilaktika yo'nalishi talabalari ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqot 2024–2025 o'quv yili davomida amalga oshirildi.

Talabalar ikkita guruhga bo'lini: tajriba guruhi (n = 32) va nazorat guruhi (n = 30);

Tajriba guruhida ta'lim interfaol pedagogik muloqot asosida tashkil etildi (keyc-ssenariylar, vizual tahlil, debatlar, reflektiv esseler);

Nazorat guruhida an'anaviy o'qitish usullari (leksiya, konspektlash, o'qituvchi tashabbusida savol-javob) qo'llanildi.

Baholash mezonlari:

1. Tanqidiy fikrlash darajasi (test va esse orqali);
2. Tezkor mulohaza bildirish qobiliyati (simulyativ topshiriqlar asosida);
3. Kasbiy muloqotda ishtirok etish faolligi (gruppaviy bahs jarayonida);
4. Refleksiya va nutqiy mustaqillik darajasi.

Asosiy natijalar:

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Tanqidiy fikrlash o'sish %	38% → 72%	36% → 45%
Tezkor nutqiy munosabat (5 ball)	2.6 → 4.2	2.5 → 2.9
Muloqotda faol ishtirok %	42% → 81%	40% → 53%
Reflektiv esseda fikr uzluksizligi	3.1 → 4.5	3.0 → 3.4

Statistik ahamiyat: t-kriteriy natijalari ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'sish ko'rsatkichlari $p < 0.01$ darajasida ahamiyatli hisoblanadi.

Ushbu natijalar talabalarda tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirishda pedagogik muloqotning faol, intersub'ektiv va vizual tahlilga yo'naltirilgan shakllari samarali ekanini tasdiqlaydi. Psixologik jihatdan motivasiyaning o'sishi, o'zaro ishonch muhitining shakllanishi va faol refleksiyaning mavjudligi ushbu o'sishning psixologik asoslaridir.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik muloqot orqali tanqidiy-operativ muloqotni o'stirish — tibbiy ta'limning zamonaviy talablariga mos ravishda muloqotga asoslangan, interfaol va shaxsga yo'naltirilgan o'qitishning ajralmas qismi hisoblanadi. Xususan, keys-ssenariylar, vizual tahlil, debatlar va simulyativ vazifalar kabi faol ta'lim shakllaridan foydalanish talabalarning tanqidiy fikr yuritish qobiliyati, tezkor mulohaza va kasbiy nutqda ishtirok etish faolligini ancha yuqori darajaga olib chiqdi.

Tajriba davomida pedagogik muloqot faqat axborot uzatish vositasi emas, balki bilim, tafakkur va nutqiy faollikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi psixologik-pedagogik muhit ekanligi tasdiqlandi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi tenghuquqli, o'zaro hurmatga asoslangan muloqot formati talabalarning shaxsiy faolligini, kasbiy o'zini anglashini va nutqiy mustaqilligini kuchaytirdi.

Muhokama jarayonida psixolingvistik va kognitiv jihatlar ham muhim o'rin egalladi. Leontev va Vigotskiyning faoliyat va nutq bog'liqligiga oid nazariyalari tasdiqladiki, murakkab kasbiy fikrlash faqat muloqotda namoyon bo'ladi. Demak, muloqot — bu faqat ma'lumot almashinuvi emas, balki tafakkur shakllanishining metodi hisoblanadi.

Shuningdek, natijalar talabalarning ichki motivatsiyasi, empatiya, ijtimoiy ta'sirlarga munosabati va refleksiya qobiliyati kabi psixologik omillar tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Bu jihatda, interfaol muloqot muhiti ijtimoiy-psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi, xatoga ruhiy javob bera oladigan va shaxslararo ishonchga asoslangan tarzda tashkil etilganda yuqori natija berishi ma'lum bo'ldi.

Muhim tomonlardan yana biri — an'anaviy va innovasion yondashuvlarning ta'siriga oid qiyosiy tahlil natijalari. An'anaviy ma'ruzaga asoslangan ta'limda talabalar passiv rolda qoladi, tanqidiy va tezkor mulohaza uchun sharoit yaratilmaydi. Interfaol muloqot vositalari esa shaxsiy pozitsiyani ifoda etish, jamoaviy fikr yuritish va vizual axborotni mustaqil talqin qilish imkonini yaratadi.

Olib borilgan nazariy tahlil va empirik tadqiqot natijalariga asosan, tibbiy radiologiya fanini o'qitishda tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirishning samarasi pedagogik muloqotning tuzilishi va uning psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Talabalarda tanqidiy fikrlash, klinik holatlarga tezkor munosabat bildirish va kasbiy nutqda erkin muloqot olib borish qobiliyatini shakllantirishda pedagogik muloqotning interfaol va sub'ektga yo'naltirilgan shakllari muhim o'rin tutadi.

Shu bilan birga, tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirish talabning ichki motivatsiyasi, intellektual faolligi, ijtimoiy adaptatsiyasi va refleksiv qobiliyati kabi psixologik omillar bilan ham belgilanadi. Faqatgina axborot berishga emas, balki ma'no yaratish, bahslashish, himoya qilish va mulohaza yuritishga qaratilgan ta'lim strategiyalari ushbu ko'nikmalarni samarali shakllantiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, keys-ssenariylar, vizual tahlil, simulyativ topshiriqlar, debatlar va refleksiv yozma ish shaklidagi faol ta'lim usullari talabalarning tanqidiy-operativ muloqot faolligini oshirishda katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, tibbiy ta'lim jarayonida pedagogik muloqot faollashtirilgan, psixologiya jihatdan qo'llab-quvvatlovchi va shaxsiy ifodalanish imkoniyatini beruvchi didaktik muhitda tashkil etilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Slastyonin V.A., Isaev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vissh. ucheb. zavedeniya. — M.: Akademiya, 2002. — 512 s.
2. Amonashvili Sh.A. Lichnostno-gumannaya osnova pedagogicheskogo prosessa. — M.: Prosveshenie, 1990. — 336 s.
3. Buber M. Ya i Ti. — M.: Respublika, 1993. — 190 s.
4. Freyre P. Pedagogika ugnetyonnix. — M.: Kanon+, 2003. — 256 s.
5. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. — M.: Politizdat, 1975. — 304 s.
6. Vigotskiy L.S. Mishlenie i rech. — M.: Labirint, 2000. — 352 s.
7. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. — New York: Basic Books, 1983. — 374 p.

8. Harden R.M., Stevenson M., Downie W.W., Wilson G.M. AMEE Guide No. 20: The use of simulated patients in medical education // Medical Teacher. — 1999. — Vol. 21, No. 5. — P. 465–486.
9. Ten Cate O. Entrustability of professional activities and competency-based training // Medical Education. — 2005. — Vol. 39, No. 12. — P. 1176–1177.
10. Xasanova N.A. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya klinicheskogo mishleniya studentov medisinskix vuzov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. — Tashkent, 2021. — 26 s.
11. Xaydarov A.Sh. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti studentov medisinskix vuzov v usloviyax sifrovogo obrazovaniya: monografiya. — Tashkent: VUZSOFT, 2020. — 124 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shukurova Sevara Ilhomovna**, Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti o'qituvchisi, [**Шукурова Севара Илхомовна**, преподаватель Бухарского инновационного образовательного и медицинского университета], [**Shukurova Sevara Ilhomovna** Lecturer at Bukhara Innovative Educational and Medical University, manzil: O'zbekiston, Buxoro v., Buxoro, ko'cha M. Iqbol 35-uy, [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица М. Икбал 35- дом.,] [Address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, M. Iqbol streethouse-35].